

Раздел II
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 332.012.2
DOI

УПРАВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

РЫТОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аргументировано, что управление – это принципиальный процесс субъективного выбора индивидуумами институций управления комплекса социально-целевых экономических, политических и культурных параметров. Уточнено, что механизмы регулирования и субъективного саморегулирования являются частью функционально-целевого механизма управления и представляет собой совокупность методов и инструментов в виде правил и норм, как экономических, политических и культурных институтов управления. Уточнено, что механизм управления диалектически взаимосвязан с механизмом объективного саморегулирования, как совокупности закономерностей и объективных законов и, соответственно, они являются объективными способами и инструментами саморегулирования в системе реальной действительности.

Ключевые слова: инструмент, метод, механизм, объективное, саморегулирование, социальная система, способ, субъективное, равновесие, регулирование, управление

MANAGEMENT, REGULATION AND SELF-REGULATION IN
THE SOCIAL SYSTEM OF HUMAN SOCIETY

RYTOVA N.A.,
Candidate of Economics Sci., Associate Professor,
Associate Professor of the Department
«Management in the industrial sector»
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

It is argued that management is a fundamental process of subjective choice by individuals of management institutions of a complex of socially

targeted economic, political and cultural parameters. It is clarified that the mechanisms of regulation and subjective self-regulation are part of the functional-target management mechanism and is a set of methods and tools in the form of rules and norms, as economic, political and cultural institutions of management. It is clarified that the control mechanism is dialectically interconnected with the mechanism of objective self-regulation, as a set of regularities and objective laws, and, accordingly, they are objective methods and tools of self-regulation in the system of reality.

Keywords: *tool, method, mechanism, objective, self-regulation, social system, method, subjective, balance, regulation, management*

Постановка задачи. В теории и практике менеджмента, как науке управления социальными системами человеческого общества разного уровня организации, существуют понятия управления и самоуправления, регулирования и саморегулирования. С точки зрения организации эти системы имеют разный уровень сложности, которому соответствует своя система управления, где существуют различные виды этих взаимосвязанных процессов и соответствующих объектов и субъектов управления. Поскольку социальные системы являются открытыми, то относительно системы управления эти процессы могут быть как внешними, так и внутренними, а субъект управления может быть объектом управления. Кроме того, структура социальной системы сложная. В ней существуют разнообразные взаимосвязанные подсистемы с собственными системами управления. В результате возникают различные толкования сущности управления, регулирования и саморегулирования в системе управления социальной системой человеческого общества (далее – социальной системой).

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Управление социальной системой может быть разным. В работе [1, С. 731], например, определяются «три вида управления в обществе: политическое, экономическое и социальное». Но с точки зрения науки управления и диалектики в любой сложной системе есть надстроечная управляющая и базисная управляемая системы. Тогда, какой из этих видов управления относится к базисной, а какой – к надстроечной системе?

В научной литературе, например в [2], регулирование и саморегулирование считаются частными случаями управления социальной системой, где субъектом управления выступает один или группа индивидуумов. Тем не менее, они могут быть объектом управления в случае внешнего вмешательства в функции

управления других индивидуумов. Внутреннее управление без внешнего вмешательства в функции управления часто отождествляется с самоуправлением, например, в работе [3]. Но такое возможно только в закрытых системах. В реальной действительности вмешательство естественной системы более высокого уровня организации в той или иной мере существует объективно. Тогда, в какой мере самоуправление независимо от внешнего вмешательства, и как быть в случае с социальной системой самого высокого уровня организации?

В науке и практике управления целесообразность невмешательства в самоуправление обосновывается явлением саморегулирования социальных систем, например в работе [4]. В работе [5] саморегулирование связывается с реализацией таких норм права, которые позволяют избегать излишнего вмешательства субъекта управления в процесс управления социальной системой. Очевидно, что субъектом управления выступает индивидуум или группа индивидуумов. Тогда, такое саморегулирование является субъективным и является частью регулирования в этом процессе. Тем не менее, независимо от индивидуумов, как субъектов управления, реальной действительности объективно существует явление саморегулирования естественных систем. В социальных системах, например, – рыночное саморегулирование. Но каким образом осуществляется объективное и субъективное саморегулирование, и как они соотносятся с системой управления социальной системой?

В любом случае управление и саморегулирование осуществляются посредством соответствующих механизмов, как совокупности способов и инструментов их реализации [6]. Вполне очевидно, что управление субъективно. Оно может осуществляться инстинктивными способами, но является преимущественно рефлексивным. Следовательно, управление, регулирование и субъективное саморегулирование осуществляется посредством методов, как рефлексивных способов, и инструментов соответствующего функционально-целевого механизма управления, включающего механизмы планирования, мотивации, организации и контроля [6]. Здесь возникают вопросы, что является методами и инструментами механизма субъективного саморегулирования, что представляет собой механизм объективного саморегулирования социальной системы?

Для ответа на поставленные вопросы необходимо уточнить сущность понятий и механизмов управления, регулирования и саморегулирования относительно реальной действительности, социальной системы и ее системы управления. Это является *целью статьи*.

Изложение основного материала исследования. Любая социальная система является структурным элементом системы реальной действительности. Если рассматривать сложную социальную систему, например, государства, то она представляет собой организованную совокупность менее сложных социальных систем. Наименее сложными являются домохозяйства, более сложными – организации индивидуумов различной целевой направленности. Очевидно, что и система управления ими имеет различный уровень сложности, но в любом случае система управления менее сложных социальных систем в той или иной мере подчинена системе управления более сложных социальных систем. То есть в управлении социальными системами объективно присутствует явление иерархичности.

В социальной системе любого уровня организации в системе управления субъект и объект управления связаны посредством механизма управления прямой и обратной связью. Здесь возникает парадокс относительности систем. Социальная система как естественное образование является открытой. Поскольку в ней субъект управления может выступать объектом управления, то она является самоуправляемой. Следовательно, и система управления является самоуправляемой. Но в силу объективной иерархичности систем управления самоуправление осуществляется частично и в пределах каждой из них. В любом случае система управления является целевой. Ее главная цель определяется целью социальной системы – обеспечение жизнедеятельности индивидуумов и самой системы. Она достигается путем решения разнообразных целевых задач, как частных целей управления.

Очевидно, частные цели управления целесообразно группировать по соответствующим подсистемам социальной системы. Это базисная экономическая и надстроечные политическая и культурная системы [7]. Отсюда следуют экономические, политические и культурные цели, как частные социальные цели управления. В какой мере они достигаются, зависит от индивидуумов, которые как субъекты управления

руководствуются определенными принципами. В Философском словаре под редакцией И.Т. Фролова принцип – это «первоначало, руководящая идея, основное правило поведения» [8, С. 461]. В теории менеджмента различают общие и частные принципы. Общие принципы управления отражают основные правила поведения субъектов управления, которые следует соблюдать для более эффективного достижения цели.

Многообразие частных целей определяет частные принципы управления. Из экономических, политических и культурных целей следуют соответствующие частные принципы управления. На их основе организуется система управления, где базисную управляемую и надстроечную управляющую систему образует организованная совокупность соответствующих институций, как организаций индивидуумов, отношения между которыми и между институциями определяются соответствующими институтами в виде формальных и неформальных методов и инструментов [6]. Экономические институции и институты образуют базисную управляемую социально-экономическую систему. По отношению к ней институции и институты политической и культурной системы выступают надстроечными управляющими системами [7].

Объективно, базис порождает и обуславливает надстройку, которая, в свою очередь оказывает влияние на базис [9]. В социально-экономической системе, согласно К. Марксу, базисными являются отношения собственников условий производства к наемным работникам. Именно они определяют сущность общественного способа производства [10, С. 354]. Среди них, в свою очередь, базисными выступают производственные отношения по поводу присвоения объектов собственности, где главным является собственность на средства производства. В экономической энциклопедии под редакцией С.В. Мочерного она определяется как экономическая собственность [11, С. 237]. Следовательно, отношения экономической собственности в конечном итоге определяют сущность социально-экономического базиса. Он управляется надстроечной управляющей системой. Поэтому она относительно самостоятельна и оказывает властвующее влияние на социально-экономический базис.

В Философском словаре под редакцией И.Т. Фролова власть – «форма социальных отношений, характеризующая способность влиять на характер и направление деятельности людей, индивидов

и социальных групп, посредством экономических, идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с помощью авторитета, традиций и насилия. ... Наиболее важным видом власти является политическая власть, т.е. реальная способность индивидуума или группы проводить свою волю, определяемую в конечном счете объективными потребностями и интересами. ... Система власти основана на отношениях субординации, т.е. многоуровневого подчинения, иерархии. ... Различные виды власти (экономическая, политическая, духовная) тесно связаны друг с другом и образуют сложную структуру, а политика ... это инструмент, особый институциональный вид власти, называемый господством» [8, С. 97]. То есть политическая система является господствующей в иерархии надстроечных отношений с культурной системой и отношений с базисной социально-экономической системой.

Вполне очевидно, что характер политической власти определяет диалектика отношений с другими видами власти. С экономической властью характер отношений определяется отношениями экономической собственности, где структура общественных и частных форм выступает количественной характеристикой политической власти. Ее качественный характер проявляется в культуре индивидуумов и системе культурных отношений в обществе, что изначально следует из диалектики отношений материальной и нематериальной сущности индивидуума.

В силу парадокса относительности в надстроечной управляющей системе существуют своя система управления, где внутренним объектом управления выступает система институтов, определяющая иерархичность и функциональность отношений в управляющей системе политических и культурных институций, как субъектов управления. Внешним объектом управления выступает социально-экономическая система, которую образует совокупность базисных экономических и собственных надстроечных политических и культурных институций и институтов. В свою очередь они выступают надстроечной управляющей системой по отношению к управляемой экономической системе. Очевидно, что управляемую социально-экономическую систему образует совокупность экономических, политических и культурных институций и институтов разного уровня организации. Таким образом, в социальной системе существует многообразие

взаимосвязанных управляемых и управляющих систем, которые могут быть как объектом, так и субъектом управления. В любом случае в социальной системе они подчинены господствующей системе политической власти.

С точки зрения науки управления управляющая и управляемая система связаны между собой прямой и обратной связями посредством функционально-целевого механизма управления, как средства управления с помощью соответствующих методов и инструментов планирования, организации, мотивации и контроля [6]. Из частных целей и принципов управления следует, что механизм управления социальной системой человеческого общества представляет собой организованную совокупность экономических, политических и культурных функционально-целевых механизмов. В результате систему управления социальной системой образуют иерархически взаимосвязанные посредством функционально-целевых механизмов надстроечные управляющие политические и культурные системы и базисные управляемые социально-экономические системы, где существуют свои системы управления, организованные аналогичным образом (рис. 1).

С философской точки зрения социальная система представляет собой организованную совокупность определенных вещей и их отношений в реальной действительности [7]. Свойства вещей и отношений количественно характеризуются определенными параметрами. Например, в Социологическом энциклопедическом словаре под редакцией И.Г. Осипова параметр – это «величина, характеризующая какое-либо свойство устройства, процесса, вещества; то же, что показатель» [12, С. 233]. Очевидно, что состояние социальной системы определяются экономическими, политическими и культурными параметрами. Это следует из взаимосвязанных главной целью социальной системы частных целей ее системы управления. То есть – это комплекс социально-целевых параметров.

Любой комплекс параметров с диалектической точки зрения имеет качественную и количественную характеристику. Качественно он характеризуется выбором целевых параметров, а количественно – их значениями. В любом случае объективность определения социально- целевых параметров относительна, поскольку является результатом рефлексии индивидуумов институций управляющей системы с их субъективными представлениями о реальной действительности и объекте управления.

Рис. 1. Организационно-функциональная модель системы управления социальной системой

Это отражается в принципах и целях управления, на основе которых социально-целевые параметры определяются посредством формальных и неформальных правил и норм, как субъективных методов и инструментов функционально-целевых механизмов управления [6].

Комплекс социально-целевых параметров определяется управляющей системой. В процессе достижения их заданных значений социальная система отклоняется от состояния равновесия. Очевидно, что это состояние может поддерживаться как путем объективного, так и субъективного саморегулирования. Если значения параметров выходит за допустимые пределы отклонений, то в процесс поддержания равновесия вмешивается субъект управления, который в этом случае осуществляет регулирование «в ручном режиме». Поскольку регулирование является частью процесса управления, то функционально-целевой механизм образуют субъективные методы и инструменты регулирования и субъективного саморегулирования, посредством которым поддерживается состояние равновесия социальной системы в границах допустимых отклонений социально-целевых параметров.

Как любое естественное системное образование социальная система является открытой. Она существует в реальной действительности, с которой взаимосвязана социальными закономерностями, как объективными способами регулирования состояния социальной системы независимо от сознания и воли индивидуумов. Поскольку эти закономерности являются результатом действия объективных социальных законов, то в совокупности с ними, как объективными социальными инструментами, они являются средствами объективного саморегулирования. То есть механизмом объективного саморегулирования состояния равновесия социальной системы в реальной действительности. Вполне логично, что посредством этого механизма система реальной действительности связана с социальной системой прямыми и обратными связями.

Если социальную систему рассматривать как совокупность экономической, политической и культурной системы, то в объективных социальных законах становится целесообразным выделение соответствующих групп законов. В справочной литературе, например, в Экономической энциклопедии под редакцией С.В. Мочерного выделяется группа объективных экономических законов, как «внутренне необходимые, устойчивые и существенные связи между противоположными сторонами,

свойствами экономических явлений и процессов, элементами экономической системы» [11, С. 472].

С диалектической точки зрения объективные экономические законы являются базисными. По отношению к ним объективные политические законы выступают надстроечными. В политологии «объективные законы политики – это не модификация экономических или социальных законов, а свойственные политической сфере формы существенных связей и отношений, характеризующих как взаимодействие элементов политических систем, так и последовательность протекания политических процессов. Объективные законы политики – это исторически складывающиеся всеобщие, существенные и необходимые формы связей, реализуемые в функционировании и развитии данной системы политических отношений и институтов и замены их другой системой». Например, легитимация власти. «Есть все основания характеризовать ее объективным законом политики» [13, С. 488-489].

Надстроечными также являются объективные законы культуры, которые рассматриваются в культурологии [14; 15]. Как и объективные политические законы, они являются проявлением нематериальной сущности индивидуумов. Объективные законы культуры диалектически связаны с объективными экономическими законами, как проявлением материальной сущности индивидуумов. Например, закон культурного отставания. «По У. Огборну – это закон, согласно которому изменения в области материальной культуры происходят более быстрыми темпами, чем в области нематериальной культуры. Нарушение равновесия в развитии культуры приводит к социальной дезорганизации, конфликтам, разрушению экологической среды и т.д.» [12, С. 83].

Вполне очевидно, что наряду с объективными существуют и субъективные социальные законы. Они являются инструментами управления социальной системой, в которых, как в форме, раскрывается содержание методов рефлексивного управления. Поскольку регулирование является частью процесса управления, то оно осуществляется посредством субъективных методов и инструментов. Они образуют механизмы регулирования и субъективного саморегулирования, как части функционально-целевого механизма управления, включающего экономические, политические и культурные институты, как методы и инструменты планирования, организации, мотивации и контроля. В совокупности такие механизмы являются средствами

регулирования и субъективного саморегулирования в механизме управления социальной системой.

В реальной действительности управление, регулирование и субъективное саморегулирование взаимосвязано с объективным саморегулированием социальной системы (рис. 2). Эта связь диалектическая. Их диалектическое единство следует из целостности системы реальной действительности, где социальная система является ее частью. Но в отношениях между ними существует противоречие, возникающее в результате действий индивидуумов, приводящих в отклонение от состояния равновесия не только социальную систему, но и других естественных систем реальной действительности. Эти отклонения устраняются путем как объективного, так и субъективного саморегулирования, если отношения индивидуумов не приводят к разрушению этих систем.

Очевидно, основными являются отношения индивидуумов возникающие в базисной социально-экономической системе по поводу удовлетворения материальных и нематериальных потребностей. По этому поводу, согласно объективному правилу эффективности по Парето и объективному закону единства и борьбы противоположностей, в отношениях между индивидуумами возникают диалектически взаимосвязанные социально-экономические, политические и культурные противоречия. В любом случае в социальной системе они являются объектом управления, регулирования и саморегулирования, но для равновесия социальной системы более значимыми являются базисные социально-экономические противоречия.

На основе изложенного материала можно сделать следующие *выводы по данному исследованию*:

1. Управление социальной системой – это принципиальный процесс субъективного выбора индивидуумами институций управления комплекса целевых экономических, политических и культурных параметров, определения и достижения их заданных значений посредством функционально-целевых механизмов, которые как институты управления в виде формальных и неформальных методов и инструментов обеспечивают прямую и обратную связь с управляемыми институциями и институтами.

2. Система управления социальной системой – это иерархически взаимосвязанная посредством функционально-целевых механизмов организация надстроечных управляющих политических, культурных и базисных управляемых социально-экономических систем, где существуют свои системы управления.

Рис. 2. Сущность управления, регулирования и саморегулирования социальной системы

3. Надстроечную управляющую систему образует организованная совокупность политических и культурных институций, определяющих социально-экономические отношения с помощью политических, культурных и экономических институтов в виде формальных и неформальных методов и инструментов.

4. Частью процесса управления является регулирование состояния социальной системы. Это целевой процесс поддержания ее состояния равновесия в пределах допустимых отклонений ее целевых экономических, политических и культурных параметров посредством формальных и неформальных методов и инструментов планирования, организации, мотивации и контроля.

5. Субъективное саморегулирование является частью процесса регулирования, осуществляемого без вмешательства субъекта управления посредством законодательных правил и норм. Объективное саморегулирование происходит в результате взаимодействия социальной системы с системой реальной действительности посредством закономерностей и объективных законов.

6. В социальной системе объектом управления, регулирования и саморегулирования являются социально-экономические, политические и культурные противоречия, возникающие в отношениях индивидуумов по поводу удовлетворения материальных и нематериальных потребностей.

7. Более значимыми для сохранения равновесия социальной системы являются базисные социально-экономические противоречия. Таких противоречий существует множество, что требует их систематизации и определения наиболее значимых среди них.

Список использованных источников

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3: П-Я / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

2. Друкер Питер. Менеджмент. Вызовы XXI века [Текст] / Питер Друкер; пер. с англ. Н. Макаровой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 235 с.

3. Sorensen E. The politics of self-government / E. Sorensen, P. Triantafillou // Routledge, 2009. – 236 p.

4. Лескова Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление / Ю.Г. Лескова // Журнал российского права. – 2011. – № 5. – С. 48-56.

5. Тихомиров Ю.А. Право и саморегулирование / Ю.А. Тихомиров. // Журнал российского права. 2005. № 9. С. 86-96.
6. Рытова Н.А. Социальная система: сущность, структурные формы и свойства / Н.А. Рытова // ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 26 : Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – 275 с. – С. 127-138.
7. Рытова Н.А. Сущность механизма и системы управления: философский аспект / Н.А. Рытова // Менеджер. – 2022. – № 3 (101). – С. 96-104.
8. Философский словарь / А.И. Абрамов и др.; под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001. – 719 с.
9. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.3, кн. 3: Процесс капиталистического производства, взятый в целом / Маркс К. Пер.: И.И. Степанов-Скворцов. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. – 927 с.
10. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч., изд. 2, т. 13. – М.: Политиздат, 1959. – 771 с.
11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр Академія, 2000. – 864 с.
12. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Редактор-координатор – академик РАН Г.В. Осипов. – М.: НОРМА-ИНФРА., 2000. – 488 с.
13. Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций / Д.П. Зеркин. – Ростов н/Д: «Феникс», 1996. – 544 с.
14. Сапрыкин В.А. Введение в культурологию. Учебное пособие в 3-х частях. – Ч. 1. / В.А. Сапрыкин. – М.: МГИЭМ, 1995. – 210 с.
15. Кургузов В.Л. Законы развития культуры как маркеры методологического суверенитета культурологи / В.Л. Кургузов // Культура и цивилизация. – 2014. – № 1-2. – С. 43-59.